

ISSN 2091-5527

№ 4/2023

O'zbekiston

Kompozitsion **M**ateriallar

Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali

Узбекский научно-технический и производственный журнал

Композиционные материалы

Как видно из таблицы 4, проведенный тренд анализ распределения основных составляющих золу элементов, показал, что они в своей массе в основном состоят из Si, Al, Fe, С в подчиненном количестве присутствуют Са, Mg, Na, К, Ti, Ва, галлия, свинца и цинка, чуть ниже кларка – селена, титана, ванадия, хрома, никеля, кобальта, меди и марганца.

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что средние концентрации микроэлементов в углях колеблются на уровне

их кларков или незначительно превышают их. Содержание вредных и токсичных элементов не превышает фоновых для золы каменных углей и предельно допустимых концентраций. При этом, концентрации таких элементов, как Си, Zn, V, Ga, Sn, Zr, W, почти в два раза меньше, чем фоновые значения в золах каменных углей страны. Особенно низки (на порядок от фоновых в золах каменных углей) содержания Pb, Mo, Be, P, Ge, Bi. Ag.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Игумина В. А., Карючина А. Е., Ровенских А. С. Анализ способов утилизации золошлаковых отходов. Исследования молодых ученых: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Казань, январь 2020 г.). - Казань: Молодой ученый, 2020. - С. 21-25.
2. Дворкин Л. И., Дворкин О. Л. Строительные материалы из отходов промышленности: учебно-справочное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 363 с.
3. Гужелев Э.П., Усманский Ю.Т. Рациональное применение золы ТЭЦ: Результаты научно-практических исследований. Омск.: Омский гос. ун-т, 1998. – 238 с.
4. Шарипов Х.Т., Кадирова З.Ч., Туресебеков А.Х., Шарипов Р.Х., Камолов Т.О. Минералогические и аналитические исследования золошлаковых отходов Ангренской ТЭС// Конференция «Инновация-2010», Ташкент, 2010.-С.165.

УДК 669.2.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЦИНКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ НА АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГМК»

М.М. Якубов, Д.Б. Холикулов, О.М. Ёкубов, М.С. Максудходжаева, Х.Р. Хайдаралиев

В цинковом производстве большое внимание уделяется более полному использованию составляющих цинксодержащего сырья, внедрению безотвальной технологии, получению цинка высших марок. Цинк из концентратов получают двумя способами пирометаллургическим и гидрометаллургическим.

Пирометаллургический связан с особенностями восстановления цинка из оксида, имеет достоинства такие как малостадийность, высокое прямое извлечение цинка в металл, а недостатки этой схемы – большой расход кокса до 25 % от массы агломерата, малая комплексность использования сырья и получение цинка низших марок [1,2].

В производстве цинка используют в основном второй способ, гидрометаллургический метод переработки цинковых концентратов. Этот способ основан на растворении цинка и меди серной кислотой высокой концентрации с переводом цинка, меди и железа в раствор, дальнейшем осаждении железа в виде гематита (гематит-процесс), гетита (гетит-процесс) и ярозита (ярозитпроцесс) и передачей чистой от примеси сульфата цинка на

электролиз, с получением цинка высших марок [3].

На цинковом заводе АО «Алмалыкский ГМК» используют второй способ, гидрометаллургический метод переработки цинковых концентратов. В этом методе полученный после обжига цинковых сульфидных концентратов огарок подвергают сернокислотному выщелачиванию. При этом образуется техногенный твердый остаток выщелачивания - цинковый кек, с высоким содержанием цинка (18-24%) и меди (0,3- 1,5%). Цинк и медь в кеках находятся в форме труднорастворимых ферритов. Основным применяемым методом переработки кеков является вельц-процесс.

На комбинате для переработки цинковых кеков, так же применяется процесс вельцевания в трубчатой печи. В результате вельцевания цинковых кеков образуются возгоны цинка, они окисляясь кислородом воздуха печи, улавливаясь в рукавных фильтрах возвращаются в цех выщелачивания. При вельцевания цинковых кеков так же образуются твердый техногенный остаток клинкер содержащий медь, золото, серебро, железо, углерод, который трудно перерабатывается.

На АО «Алмалыкский ГМК» клинкер перерабатывается в промышленных печах, он шихтуется в незначительном количестве с концентратом и флюсами и загружается в отражательную печь, загружается в конвертер в качестве восстановителя при обеднении конвертерных шлаков в процессе конвертирования медных штейнов первого периода, с целью увеличения извлечения меди. В печи Ванюкова также используется клинкер в качестве восстановителя и сырья благородных металлов [4,5].

Однако при переработке клинкера выше перечисленными методами на АО «Алмалыкский ГМК», все равно происходит накопление в цинковом производстве комбината. В настоящее время количество клинкера-

техногенного сырья в отвалах накоплено более чем 475 тысяч тонн.

В связи с чем в настоящее время ведутся научные исследования по переработке цинковых кеков гидрометаллургическим способом, чтобы исключить дорогостоящий вельц - процесс переработки цинковых кеков. Высокотемпературное серноокислотное выщелачивание хорошо зарекомендовало себя при переработке цинкового кека, обеспечивая селективность и комплексность переработки.

Объекты и методы исследования.

Была отобрана проба цинкового кека Цинкового завода АО «Алмалыкского ГМК», химический и минералогический состав приведены в табл. 1-2.

Таблица 1

Химический состав цинкового кека, %

Наименование продукта	Соединения, %								
	Zn _{общ}	Zn _в	Zn _к	C	S _{об}	S _{SO4}	Pb	Fe	SiO ₂
Цинковый кек	21,42	5,59	13,26	0,14	7,69	6,86	6,48	15,21	9,39
	Al ₂ O ₃	Cu	Cd	CaO	MnO	Mg	K	As	In
	1,42	2,32	0,21	2,67	0,85	0,49	0,28	0,35	0,006

Основными химическими соединениями цинкового кека являются сфалерит, феррит цинка, феррит меди, силикаты металлов,

сульфат меди, сульфат цинка, гипс и сфалерит, сульфат свинца.

Таблица 2

Минералогический состав цинкового кека, %

Наименование продукта	Соединения, %					
	Zn _{общ}	ZnSO ₄	ZnO	ZnO·SiO ₂	ZnS	ZnFe ₂ O ₄
Цинковый кек	21,42	7,97	3,05	3,44	1,07	6,11
	CuFe ₂ O ₄	CuSO ₄ ·5H ₂ O	Cu ₂ S	CuO	CdO	CaSO ₄ ·2H ₂ O
	5,25	1,45	0,16	0,03	0,02	7,16
	PbSO ₄	FeS	Fe ₂ O ₃	CaCO ₃	MnS	MgO
	6,05	1,27	0,56	1,45	1,28	0,45

Методика проведения высокотемпературного выщелачивания цинкового кека. Для изучения процесса агитационного высокотемпературного выщелачивания как препаративных реагентов, так и сыпучих продуктов использовалась специальная установка LR 1000 basic.

Эксперименты были проведены следующим образом: цинковый продукт измельчали до фракции 0,1мм <. Измельченную навеску цинкового кека помещали в установку для выщелачивания, добавляли раствор серной кислоты, нагревали и выдерживали в течение определенного времени.

Температуру регулировали через микропроцессорный автоматический регулятор. Пробы пульпы для анализов фильтровали через бумажный фильтр с синей

лентой, фильтрат анализировали на железо, цинк, медь и другие компоненты. После завершения опыта фазы разделяли фильтрацией, кек трехкратно промывали декантацией горячей водой (50⁰C), высушивали до постоянства массы и подвергали анализу.

Изучение влияния продолжительности процесса на выщелачивание цинка из кека серноокислым раствором концентрацией 100-200 г/л при различных температурах.

При интенсивном перемешивании окисленные медные, цинковые и свинцовые минералы хорошо растворяются в серной кислоте. Сульфидные минералы меди и цинка полностью растворяются в кислых растворах при присутствии трехвалентного сернистого железа.

Рис. 1. Зависимость степени растворения оксида цинка (1) сульфида цинка (2) в раствор от скорости перемешивания (τ – 4 час, Ж:Т=5:1)

Были установлены следующие оптимальные условия выщелачивания цинкового кека: концентрация серной кислоты 180-190 г/л, температура 90-95 °С, продолжительность 4 часа. В этих условиях степень извлечения цинка в раствор составляет 97-98,5 %, меди 96 %, кадмия 78-80 % и железа 72,5-75,2 %, а выход кека 40-42 % от веса

исходного продукта. Полученный сернокислый раствор содержит (г/л): цинка – 53,4; меди – 4,28; железа – 14,87.

Увеличение кислотности выше 200 г/л мало влияет на степень извлечения металлов, но увеличивается растворимость примесей. Концентрация цинка в растворе достаточна для проведения электролиза цинка. Однако из-за содержания примесей, раствор необходимо очистить гидролитическим методом, который применяется на цинковом заводе АО «Алмалыкский ГМК». Для очистки раствора высокотемпературного сернокислотного выщелачивания от меди, кадмия, кобальта, сурьмы, никеля и других примесей проводится трех стадийное нейтральное выщелачивание цинковой пылью в мешалках с механическим перемешиванием. Полученный осадок (медный кек) отправляется на кадмиевое производство. Состав медного кека: массовая доля цинка не более 12-14 %, кадмия не более 0,2 %, меди не менее 15 %.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Марченко Н.В. *Металлургия тяжелых цветных металлов* // [Электронный ресурс]: электрон. учеб. пособие. – Красноярск, –2009. –402 с.
2. Романтеев Ю.П., Быстров С.В. *Металлургия тяжелых цветных металлов. Свинец. Цинк. Кадмий* // М.: Издательский дом МИСиС, –2010. –С. 324-339.
3. Зайцев, В. Я. *Металлургия свинца и цинка* / В. Я. Зайцев, Е. В. Маргулис. – М. : *Металлургия*, 1985. – 263 с.
4. Якубов М.М. Абдукадыров А. А. Мухаметджанова Ш.А. Ёкубов О. М. Вовлечение в производство техногенных образований на предприятии АО «Алмалыкский ГМК» *Журнал Цветные металлы №5, 2022г* С.36-41.
5. Якубов М.М., Джумаева Х.Ю., Умаралиев И.С., Мухаметджанова Ш.А. Исследование возможности применения техногенного сырья при плавке сульфидных медных концентратов в печи Ванюкова в АО «Алмалыкский ГМК» *Журнал Цветные металлы №5, 2023г* С.14-19.

ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРОВ И КОМПОЗИЦИЙ НА ИХ ОСНОВЕ

С.С. Негматов, Т.У. Улмасов, С.С. Жовлиев, Н.С. Абед
ГУП «Фан ва тараккиет» при ТГТУ им. И. Каримова

Изучению теплофизических свойств полимеров и композиций на их основе посвящено незначительное число работ, представленных, в основном, в монографиях. Знание теплофизических свойств композиционных полимерных материалов позволяет оценивать поведение изделий из этих материалов в различных режимах эксплуатации, благодаря чему можно увеличить срок службы, повысить надежность изделий.

Одной из важнейших теплофизических характеристик полимерных композиционных материалов является теплопроводности не только композиционных материалов, но и гомополимеров. Это обусловлено особенностями молекулярного строения, большим разнообразием структурных и физико-химических преобразований, а также релаксационным характером протекающих в них процессов.

Подробный анализ современного состояния теории теплопереноса в твердых

D.Y. Khakimova, M.E. Ikramova, N.S. Abed, S.S. Negmatov. Study of the material and chemical composition of manganese-containing ores of the Dautash deposit.....	195
T.S. Khalimzhanov. Study of the physical and mechanical properties of composite epoxy polymer materials using ultrasonic processing.....	197

6. Problematic reviews

H.K. Karshiev, A.S. Khasanov, Sh.B. Karshiboev. Analytical review of cobalt recovery from secondary resources.....	200
I.N. Nugmanov, Kh.Kh. Boboev, I.Ch. Zhurakulov. Plasticity and superplasticity of metals.....	202
A.A. Saidakhmedov, A.S. Khasanov, M.K. Amriddinov. On the issue of utilization and processing of products and waste from gas purification of copper production.....	204
G.R. Abdugapparova, S.S. Jumanova, G.A. Esanboeva, M.A. Radjapova, M.Kh. Kambarov, S.T. Parmonov, F.Y. Hakimov. Hard alloys used in rock drilling (literature review).....	206
A.S. Khasanov, B.S. Rakhimbaev, E.A. Pirmatov, E.A. Tastanov. On the issue of processing lithium-containing ores from deposits and technogenic mineral formations of the Republic of Kazakhstan.....	209

7. News from the laboratory

MM. Yakubov, S.R. Khudoyarov, O.M. Yokubov, M.S. Maksudkhodzhaeva, Kh.R. Valiev, Sh.A. Mukhamedzhanova. Innovative technologies for the involvement of man-made formations in the pyrometallurgical production of copper in the Vanyukov furnace at Almalyk MMC JSC.....	212
Sh.A. Karimov, Z. Mirzarakhimova. Drilling tools with wear-resistant carbide coating for drilling in the oil and gas industry.....	214
S.R. Khudoyarov, M.M. Yakubov, H.R. Valiev. Thermodynamics of reduction of iron oxides contained in iron-coal pellets.....	216
D.H. Khamdamov, M.A. Khoshimkhanova, M.G. Bekmuratova, Z.Kh. Abdurasulova, T.O. Kamolov. Study of waste from processing plants and ash from thermal power plants with determination of metal content.....	218
M.M. Yakubov, D.B. Kholikulov, O.M. Yokubov, M.S. Maksudkhodzhaeva, Kh.R. Khaidaraliev. Improving the technology of hydrometallurgical processing of zinc concentrates at Almalyk MMC JSC.....	222
S.S. Negmatov, T.U. Ulmasov, S.S. Zhovliev, N.S. Abed. Study and analysis of thermophysical properties of polymers and compositions based on them.....	224

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ЖУРНАЛА 1089**КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ**
Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali

Зав. редакцией

Мамарайим Каршиев, к.т.н., доцент

Корректор

Малика Иксановна Негматова, к.т.н., с.н.с.

Компьютерная верстка и дизайн

Саттаров Акмалжон Акрамжон ўгли

Адрес редакции: Ташкент, 100174, ул. Мирзо Голиба, 7а

Телефоны: 246-39-28. 246-14-01, 246-53-35.

Факс: (998-71) 227-12-73.

Веб-сайт: www/gupft.uz

Регистр. № 0561 от 19.12.2008. Сдано в набор 25.12.2023 г. Подписано к печати 28.12.2023 г.
Формат 60×90 1/8. Компьютерный набор. Усл. печ. л. 14,1. Уч. изд. л. 14,4. Тираж 125 экз. Заказ
№ 98. Цена договорная.

Отпечатано в типографии «Kompozit Nanotexnologiyasi» 100174, г. Ташкент, ул. Мирзо Голиба, 7^а